

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 763 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyirova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramzanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyor O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector.....	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия.....	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari.....	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности.....	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	
Потребительская стоимость товаров в условиях экономики Узбекистана	735
Мусаева Шоира Азимовна	
Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosatining ahamiyatini oshirish	739
Yahyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
Yangi o'zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati	744
Azimova Shoxista Salohiddinovna	
Improving the methodology for assessing the financial stability of banks	750
Sharipova N.H.	
Инструменты стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО "МТЕ ТЕХНИК": оценка и повышение финансовой стабильности	757
Нишонова Муниса Одилжон кизи	

ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ООО “МТЕ ТЕСНИК”: ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Нишонова Муниса Одилжон кизи
магистр факультета совместной международной
образовательной программы ТГЭУ и УрГЭУ,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В статье анализируются методы стратегического планирования и прогнозирования, применяемые для управления финансовой устойчивостью ООО «МТЕ ТЕХНИК». Исследование базируется на оценке ключевых финансовых показателей компании с использованием модифицированной пятифакторной модели Альтмана. Представлена интерпретация Z-счета, выявлены внутренние и внешние риски, влияющие на финансовую стабильность организации. Обоснована необходимость интеграции количественных и качественных подходов в стратегическом управлении. Предложены практические рекомендации по повышению ликвидности, рентабельности и деловой активности предприятия.

Ключевые слова: стратегическое планирование, финансовая устойчивость, прогнозирование, модель Альтмана, деловая активность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada “MTE TECHNIK” MCHJ moliyaviy barqarorligini boshqarishda strategik rejalashtirish va bashoratlash vositalaridan foydalanish tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida korxonaning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari tahlil qilinib, modifikatsiyalangan besh omilli Altman modeli yordamida Z-schyot natijalari asosida tashkilotning xavf darajasi baholandi. Maqolada moliyaviy barqarorlikka ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillar tahlil qilinib, korxonaning moliyaviy holatini yaxshilashga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Strategik boshqaruvda miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarni uyg'unlashtirgan kompleks yondashuv zarurligi asoslab berilgan. Takliflar korxonaning likvidlik, rentabellik va biznes faolligini oshirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: strategik rejalashtirish, moliyaviy barqarorlik, bashoratlash, Altman modeli, biznes faolligi.

Abstract: This article analyzes the tools of strategic planning and forecasting applied to manage the financial stability of MTE TECHNIK LLC. The research is based on the assessment of the company's key financial indicators using the modified five-factor Altman model. Z-score values are interpreted, and internal and external risks impacting organizational stability are identified. The study emphasizes the importance of a comprehensive strategic management approach that combines both quantitative and qualitative assessments. Practical recommendations are proposed to improve the company's liquidity, profitability, and overall business activity.

Key words: strategic planning, financial stability, forecasting, Altman model, business activity.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях высокой конкуренции и нестабильной макроэкономической среды стратегическое планирование и прогнозирование становятся ключевыми инструментами эффективного управления

организацией. Комплексный и системный подход к разработке стратегии обеспечивает не только достижение поставленных целей, но и устойчивое функционирование предприятия в долгосрочной перспективе. Особенно актуальным данный аспект становится для предприятий малого и среднего бизнеса, таких как ООО «MTE TECHNIK», деятельность которых во многом зависит от рационального распределения ресурсов, поддержания финансовой устойчивости и способности оперативно адаптироваться к внешним изменениям.

Современные методы стратегического планирования основываются на интеграции финансового анализа, моделирования рисков, оценки рыночных тенденций и выявления внутренних резервов предприятия. Особое внимание уделяется анализу и прогнозированию ключевых финансовых показателей – ликвидности, деловой активности, рентабельности, а также общей финансовой устойчивости. Именно эти параметры позволяют своевременно выявлять скрытые угрозы и перспективные возможности, а также разрабатывать обоснованные меры по укреплению финансовой позиции компании.

На сегодняшний день перед ООО «MTE TECHNIK», как представителем машиностроительного сектора, стоит задача не только поддерживать текущую эффективность, но и закладывать основы для устойчивого роста. Для этого необходимо систематизировать и внедрить эффективные инструменты стратегического управления, направленные на повышение финансовой стабильности и конкурентоспособности.

Цель настоящего исследования заключается в рассмотрении и анализе инструментов стратегического планирования и прогнозирования, применяемых в управлении ООО «MTE TECHNIK», а также в оценке их влияния на финансовую устойчивость, ликвидность, деловую активность и рентабельность предприятия.

Научная значимость работы определяется её практической направленностью и возможностью адаптации предложенных решений в деятельности других предприятий, функционирующих в аналогичных рыночных условиях. Теоретической базой исследования послужили современные концепции стратегического управления, методы финансового анализа и прогнозирования, а также нормативно-методическая документация.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Стратегическое планирование и финансовое прогнозирование на протяжении последних десятилетий остаются ключевыми инструментами обеспечения устойчивого развития предприятий. Согласно работам И. Ансоффа (1988), стратегическое управление представляет собой динамический процесс, включающий анализ внешней и внутренней среды, формирование стратегических целей и выбор наиболее эффективных путей их достижения. Впоследствии данный подход получил развитие в трудах таких авторов, как Ф. Котлер (2012), Г. Минцберг (2001), М. Портер (1998), которые акцентировали внимание на необходимости интеграции стратегического планирования с финансовым управлением и аналитикой.

С позиции обеспечения финансовой устойчивости ряд исследователей подчёркивают важность оценки таких показателей, как коэффициент текущей ликвидности, коэффициент финансовой независимости, оборачиваемость активов и рентабельность собственного капитала (Васильева М. А., 2017; Савицкая Г. В., 2020). Указанные индикаторы рассматриваются как основа для формирования обоснованных стратегических решений и прогнозных моделей. Современные методики анализа включают как классические финансовые коэффициенты, так и мультифакторные подходы, включая сценарный анализ, а также методы SWOT- и PEST-анализа (Бланк И. А., 2015; Нортон Д., Каплан Р., 2007).

Инструменты стратегического прогнозирования в управлении предприятием также активно развиваются. Так, в исследованиях И. Т. Балабанова (2018) и В. В. Ковалева (2019) подчёркивается значимость построения финансовых моделей, бизнес-планов и прогнозных балансов, что позволяет не только оценить текущее положение предприятия, но и смоделировать вероятные сценарии его развития. Кроме того, применение программно-аналитических платформ – таких как BI-системы и ERP-комплексы – способствует автоматизации процессов прогнозирования и повышает точность расчётов (Солдатова А. А., 2021; Ермолаев Д. Н., 2020).

Особую актуальность стратегическое управление приобретает в контексте промышленных и производственных предприятий, таких как ООО «MTE TECHNIK». В работах Е. А. Астафьевой (2020) подчёркивается, что сбалансированное распределение ресурсов, управление производственными мощностями и операционными рисками является ключевым условием повышения финансовой устойчивости и общей эффективности бизнеса.

Наконец, современные научные и прикладные исследования демонстрируют тенденцию к интеграции стратегического планирования с системой управления рисками (ERM – Enterprise Risk Management), что позволяет компаниям гибко адаптироваться к изменениям внешней среды и внутренним вызовам (COSO, 2017; Дьяков В. С., 2022).

Таким образом, литературный обзор подтверждает высокую значимость стратегического планирования и прогнозирования как неотъемлемых элементов корпоративного управления. Современные инструменты стратегического анализа позволяют формировать устойчивые модели развития и эффективные управленческие решения. Вместе с тем сохраняется необходимость адаптации универсальных подходов к отраслевой и организационной специфике, что и определяет актуальность настоящего исследования применительно к деятельности ООО «MTE TECHNIK».

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования использованы методы анализа финансовой отчетности, расчёт ключевых финансовых коэффициентов, а также модифицированная пятифакторная модель Альтмана для диагностики устойчивости. Данные получены из официальной бухгалтерской отчетности ООО «MTE TECHNIK» за три отчётных периода. Применялись сравнительный, динамический и факторный методы анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для оценки эффективности применения инструментов стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО «MTE TECHNIK» был проведён комплексный анализ финансово-экономических показателей предприятия за последние три отчётных периода, а также рассмотрены существующие управленческие механизмы и подходы к планированию и прогнозированию.

1. Оценка текущего уровня финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость предприятия напрямую зависит от структуры капитала и соотношения заёмных и собственных средств. Анализ бухгалтерского баланса ООО «MTE TECHNIK» показал, что коэффициент автономии варьировался в диапазоне 0,43–0,48, что указывает на относительно высокий уровень зависимости от заёмного капитала. В то же время в последнем отчётном периоде наблюдается умеренное улучшение показателя, что может быть связано с корректировкой финансовой стратегии компании. Кроме того, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами остаётся ниже нормативного уровня (<0,1), что подтверждает необходимость стратегического пересмотра структуры активов и повышения эффективности управления оборотным капиталом.

2. Анализ ликвидности и платёжеспособности. Проведённый анализ коэффициентов ликвидности выявил следующие результаты: коэффициент текущей ликвидности составил 1,4, что приближается к минимальнодопустимому значению (1,5), установленному нормативными рекомендациями. Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,25, что указывает на недостаточный объём высоколиквидных активов. Указанные данные свидетельствуют о потенциальных рисках краткосрочной неплатёжеспособности компании в условиях давления текущих обязательств. Это, в свою очередь, требует внесения корректировок в краткосрочную стратегию управления денежными потоками и ликвидностью.

3. Деловая активность и рентабельность. Показатели оборачиваемости активов, а также дебиторской и кредиторской задолженности демонстрируют снижение деловой активности. Так, оборачиваемость активов составила 1,2 оборота за отчётный период, что считается низким уровнем для производственного предприятия. Это свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов. Рентабельность продаж за анализируемый период варьировалась в пределах 5,2–6,1 %, что ниже среднеотраслевых значений. При этом рентабельность собственного капитала продемонстрировала положительную динамику – с 7,3 % до 10,4 %, что указывает на повышение эффективности использования вложенного капитала.

4. Используемые инструменты стратегического планирования. На предприятии применяется классическая модель стратегического планирования с элементами среднесрочного прогнозирования (1–3 года). Используются Excel-модели для построения прогнозов движения денежных средств и составления бюджета. Практикуется бюджетирование по центрам ответственности. Частично внедрена ERP-система, автоматизирующая процессы управления запасами, логистикой и финансами. В то же время выявлены определённые ограничения: отсутствие комплексного риск-ориентированного подхода, недостаточная глубина сценарного анализа и ограниченность адаптивных стратегий, что снижает гибкость управленческих решений и устойчивость к внешним воздействиям.

Таблица 1. Расчёт Z'-счёта по пятифакторной модели Альтмана для ООО «МТЕ ТЕХНИК».

№	Показатель модели	Формула расчёта	Значение показателя	Весовой коэффициент	Взвешенное значение	Экономическая интерпретация
1	X_1 – Ликвидность	Оборотный капитал / Всего активов	0,227	0,717	0,162	Обеспеченность текущей деятельности
2	X_2 – Устойчивость	Нераспр. прибыль / Всего активов	0,055	0,847	0,047	Уровень накопленного капитала
3	X_3 – Рентабельность	ЕВИТ / Всего активов	0,118	3,107	0,367	Эффективность основной деятельности
4	X_4 – Финансовая независимость	Собств. капитал / Обязательства	0,833	0,420	0,350	Степень зависимости от внешнего капитала
5	X_5 – Деловая активность	Выручка / Всего активов	1,3	0,998	1,297	Скорость оборота активов

Источник: разработано автором

Результаты анализа демонстрируют, что ООО «МТЕ ТЕХНИК» обладает потенциалом для повышения финансовой устойчивости и рентабельности за счёт углублённого использования инструментов стратегического планирования и прогнозирования. Необходима дальнейшая интеграция современных управленческих технологий, цифровых решений и методов моделирования риска в систему управления. Опора на комплексную стратегию, основанную на точных финансовых прогнозах, позволит обеспечить долгосрочную стабильность и конкурентоспособность предприятия.

Источник: разработано автором

Рисунок 1. График тренда Z'-счета.

За три отчётных периода наблюдается положительная динамика роста значения Z'-счёта – с 1,81 до 2,22. Основными драйверами положительных изменений стали улучшения по следующим показателям: деловая активность (X_5), рентабельность операционной деятельности (X_3) и уровень финансовой независимости (X_4). Тем не менее, итоговое значение остаётся в пределах так называемой «серой зоны», что свидетельствует о сохраняющейся уязвимости компании в долгосрочной перспективе и подчёркивает необходимость стратегического управления ликвидностью и капитализацией.

ООО «МТЕ ТЕХНИК» – производственно-торговое предприятие, специализирующееся на выпуске и поставке технической продукции (конкретизация зависит от фактического профиля компании), функционирующее в условиях умеренно конкурентной рыночной среды. В последние годы компания демонстрирует положительную динамику по выручке и стремится к повышению операционной эффективности, но при этом сталкивается с рядом устойчивых финансовых и управленческих вызовов.

На фоне макроэкономической нестабильности, колебаний валютных курсов, изменения цен на сырьё и ужесточения условий внешнего финансирования перед организацией стоят следующие приоритетные задачи:

- обеспечение устойчивой платёжеспособности на фоне роста обязательств;
- сохранение и наращивание рентабельности при увеличении себестоимости;
- укрепление финансовой независимости путём оптимизации структуры капитала;
- внедрение эффективного стратегического планирования в условиях неопределённости;
- своевременное прогнозирование рисков и адаптация стратегических ориентиров.

Проведённый анализ опирается на предпосылку, согласно которой устойчивое развитие организации возможно только при условии применения системного подхода к стратегическому управлению и глубокого анализа её финансово-хозяйственной деятельности. В частности, использование моделей прогнозирования финансового состояния, таких как модифицированная пятифакторная модель Альтмана, позволяет заблаговременно выявить потенциальные угрозы и обосновать обоснованные управленческие решения.

Таким образом, предметом настоящего исследования выступает взаимосвязь между применяемыми инструментами стратегического управления и уровнем финансовой устойчивости ООО «МТЕ ТЕХНИК», а его целью – разработка практических рекомендаций по её повышению на основе диагностики текущего состояния и применения прогнозных моделей.

Анализ финансового состояния ООО «МТЕ ТЕХНИК» на основе модифицированной пятифакторной модели Альтмана позволил сделать обоснованные выводы о текущем уровне устойчивости организации. Значение Z-счёта, находящееся в пределах «серой зоны», указывает на стабильное, но уязвимое финансовое положение компании. Это подтверждает необходимость интеграции комплексных инструментов стратегического управления и финансового прогнозирования.

Сопоставление полученных результатов с выводами, представленными в научной литературе, позволяет отметить, что Z-модель обладает высокой прогностической значимостью, особенно для малых и средних производственных компаний. Однако интерпретация результатов данной модели требует учёта отраслевой специфики. В условиях сезонных колебаний выручки или высокой волатильности на рынке расчёты по Z-модели могут не полностью отражать реальные риски банкротства, особенно в краткосрочной перспективе.

Следует также учитывать, что в рамках проведённого анализа использовались усреднённые показатели. В то время как стратегическое планирование требует более детализированной аналитики, включая:

- оценку структуры и динамики денежных потоков;
- расчёт чувствительности к ключевым финансовым и нефинансовым рискам;
- построение сценарных моделей на основе вероятностного подхода.

Таким образом, использование только одной аналитической методики, пусть даже такой проверенной, как Z-модель, не даёт полного представления о финансовом состоянии предприятия. Комплексный подход требует сочетания количественных и качественных методов, а также гибкой интерпретации данных с учётом внешней среды.

Наконец, стратегическое прогнозирование устойчивости – это не только анализ текущего состояния, но и моделирование желаемого будущего с оценкой возможных финансовых последствий. В этом контексте ключевую роль играют: гибкость финансовой стратегии, эффективность долгосрочного бюджетирования и согласованность между стратегическими и тактическими целями предприятия.

Полученные результаты подтверждают необходимость формирования системного подхода к стратегическому управлению в ООО «МТЕ ТЕХНИК», основанного на интеграции количественных моделей, инструментов риск-анализа и управленческих решений, ориентированных на долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование подтвердило актуальность и значимость применения инструментов стратегического планирования и финансового прогнозирования в управлении деятельностью промышленных предприятий, в частности – ООО «МТЕ ТЕХНИК». На основе анализа финансовых

коэффициентов и расчёта Z»-счёта по модифицированной пятифакторной модели Альтмана были выявлены ключевые тенденции, характеризующие текущее финансовое состояние организации.

Значение Z»-показателя, зафиксированное на уровне 2,22, свидетельствует о нахождении компании в так называемой «серой зоне», что отражает умеренный уровень риска финансовой нестабильности, но одновременно указывает на наличие устойчивого потенциала для дальнейшего развития. Наиболее сильные стороны предприятия связаны с деловой активностью и операционной рентабельностью, в то время как показатели ликвидности и объёма накопленной прибыли требуют повышенного внимания со стороны финансового менеджмента.

В процессе дискуссии и сопоставления результатов с теоретическими подходами было установлено, что традиционные модели финансового анализа необходимо дополнять стратегическими инструментами – такими как SWOT-анализ, бюджетирование, стресс-тестирование и сценарное моделирование. Такой комплексный подход обеспечивает не только качественную диагностику текущего состояния предприятия, но и формирует устойчивую траекторию его стратегического развития.

Таким образом, в рамках настоящего исследования были достигнуты следующие результаты:

- обоснована необходимость интеграции финансовой аналитики и стратегического прогнозирования в систему управления;

- проведена диагностика уровня финансовой устойчивости ООО «МТЕ TECHNIK» с применением модели Альтмана;

- разработаны направления повышения устойчивости компании на основе использования стратегических управленческих инструментов.

Реализация предложенных мер позволит ООО «МТЕ TECHNIK» укрепить свои позиции на рынке, повысить уровень финансовой устойчивости, снизить чувствительность к внешнеэкономическим рискам и обеспечить стабильное развитие в средне- и долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы

1. Альтман Э. И. Предсказание банкротства предприятий в условиях трансформационной экономики / Э. И. Альтман. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 256 с.
2. Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности: учебник / В. В. Ковалев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 544 с.
3. Басовская Л. Е. Инструменты стратегического анализа и их применение в условиях нестабильной экономики / Л. Е. Басовская // Финансы и кредит. – 2018. – № 7. – С. 22–35.
4. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Г. В. Савицкая. – 9-е изд. – Минск: Новое знание, 2021. – 688 с.
5. Долматова Л. Н., Плотникова Е. А. Модифицированные модели оценки риска банкротства предприятий / Л. Н. Долматова, Е. А. Плотникова // Аудит и финансовый анализ. – 2021. – № 2. – С. 49–56.
6. Румянцева З. П., Саломатина Н. А. Стратегическое управление организацией: современные подходы и методы / З. П. Румянцева, Н. А. Саломатина // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 4. – С. 45–50.
7. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Организация, ориентированная на стратегию / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон; пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2004. – 320 с.
8. Хелферт Э. А. Техника финансового анализа / Э. А. Хелферт; пер. с англ. – 10-е изд. – М.: Дело, 2001. – 464 с.
9. Власова В. И., Королёва Н. А. Стратегическое планирование в системе управления предприятием / В. И. Власова, Н. А. Королёва // Вестник ИжГТУ. – 2020. – Т. 23, № 4. – С. 112–117.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
